

VARIABILIDAD GEOGRÁFICA E INTERSEXUAL DEL VENENO DE *Bothrops venezuelensis* (SERPENTES, VIPERIDAE)

GEOGRAPHIC AND INTERSEX VARIABILITY OF THE VENOM OF *Bothrops venezuelensis* (SERPENTES, VIPERIDAE)

FEDERICO KIRIAKOS-SCHULZ, ANDREA JIMÉNEZ-PÉREZ, JOSÉ RODRÍGUEZ-MEJÍAS, DEMETRIO KIRIAKOS*

Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Serpentario del Centro de Medicina Tropical de Oriente,
Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos,
Barcelona, Venezuela

*Correspondencia: Demetrio Kiriakos , E-mail: d.kiriakosb@gmail.com

RESUMEN

Se compararon los venenos de *Bothrops venezuelensis* Sandner-Montilla, 1952 (Serpentes, Viperidae) de dos subpoblaciones geográficas (Centro-norte-costera, estado Miranda y Nororiental, estado Anzoátegui) y el de los machos y hembras de la región Nororiental. Se determinaron las actividades biológicas [dosis letal cincuenta (DL₅₀), signos de toxicidad aguda experimental y efecto proteolítico y procoagulante] de los venenos. La DL₅₀ (determinada por vía intraperitoneal en ratones C57BL/6, para una hora de experimentación) del veneno de hembras de Miranda fue de 12,59 (11,90-12,68) mg.kg⁻¹ y para Anzoátegui de 17,78 (16,81-17,95) mg.kg⁻¹; evidenciando mayor potencia (KW = 21,75; *p* = 0,00002) para la región Centro-norte-costera de Venezuela. La comparación entre las DL₅₀ de los ejemplares hembras [17,78 (16,81-17,95) mg.kg⁻¹] y machos [16,81 (15,96-17,04) mg.kg⁻¹] de Anzoátegui no estableció diferencias significativas en toxicidad (KW = 2,37; *p* = 0,3). Las manifestaciones clínicas fueron similares con todos los venenos. Se evidenció marcada diferencia en el poder proteolítico. El más potente (Miranda: DL₅₀ = 12,59 mg.kg⁻¹) fue el menos proteolítico (1: 8.192 diluciones) y el menos potente (Anzoátegui: DL₅₀ = 17,78 mg.kg⁻¹) el más proteolítico (1: 536.870.912 diluciones). La actividad procoagulante fue dosis dependiente; siendo la mayor capacidad procoagulante observada con el veneno más potente (hembras de la región Centro-norte-costera). Se concluye que existe variación geográfica en el veneno de *B. venezuelensis* y, adicionalmente, el efecto biológico directamente relacionado con la potencia del mismo fue el hemotóxico (procoagulante).e.

PALABRAS CLAVE: Toxicidad, toxinología, mapanares, dosis letal cincuenta, efecto proteolítico, acción procoagulante.

ABSTRACT

The venoms of *Bothrops venezuelensis* (Serpentes, Viperidae) from two geographic subpopulations (Central-north-coastal, Miranda state and Northeastern, Anzoátegui state) and those of males and females from the Northeastern region were compared. For this purpose, the biological activities [lethal dose fifty (LD₅₀), signs of acute experimental toxicity and proteolytic and procoagulant effect] of the venoms were determined. The LD₅₀ (determined intraperitoneally in C57BL/6 mice, for one hour of experimentation) of the venom of Miranda females was 12.59 (11.90-12.68) mg.kg⁻¹ and for Anzoátegui 17.78 (16.81-17.95) mg.kg⁻¹; evidencing greater power (KW = 21.75; *p* = 0.00002) for the Central-north-coastal region of Venezuela. The comparison between the LD₅₀ of female [17.78 (16.81-17.95) mg.kg⁻¹] and male [16.81 (15.96-17.04) mg.kg⁻¹] specimens of Anzoátegui did not establish significant differences in toxicity (KW = 2.37; *p* = 0.3). The clinical manifestations were similar with all venoms. There was a marked difference in proteolytic power. The most potent (Miranda: LD₅₀ = 12.59 mg.kg⁻¹) was the least proteolytic (1: 8.192 dilutions) and the least potent (Anzoátegui: LD₅₀ = 17.78 mg.kg⁻¹) the most proteolytic (1: 536.870.912 dilutions). Procoagulant activity was dose-dependent; being the highest procoagulant capacity observed with the most potent venom (females of the Central-north-coastal region). It is concluded that there is geographical variation in the venom of *B. venezuelensis* and, additionally, the biological effect directly related to its potency was hemotoxic (procoagulant).

KEY WORDS: Toxicity, toxinology, Venezuelan lancehead, median lethal dose, proteolytic effect, procoagulant activity.

INTRODUCCIÓN

En América todas las serpientes de la familia Viperidae pertenecen a una subfamilia (Crotalinae), caracterizada por la presencia de una foseta termorreceptora a nivel de las escamas loreales

(Lancini 1986, Campbell y Lamar 2004). En Venezuela, dentro de la familia Viperidae, se encuentran los géneros *Bothrops*, *Crotalus*, *Lachesis* y *Porthidium* (Natera Numaw *et al.* 2015), responsables de los envenenamientos humanos causados por vipéridos (Rodríguez-Acosta *et al.*

1995, 2000, Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Rengifo-González y Rodríguez-Acosta 2019) originando cifras significativas de morbilidad (De Sousa *et al.* 2013, 2016, Chippaux 2017) y de mortalidad (De Sousa *et al.* 2000, Benítez *et al.* 2007, Parra *et al.* 2010, De Sousa *et al.* 2014, Chippaux 2017, De Sousa *et al.* 2021) en el territorio nacional.

Las serpientes del género *Bothrops*, con ocho especies en el país [*B. atrox* (Linnaeus, 1758), *B. bilineatus* (Wied-Neuwied, 1825), *B. brazili* (Hoge, 1954 “1953”), *B. colombiensis* (Hallowell, 1845), *B. isabellae* (Sandner-Montilla, 1979), *B. medusa* (Sternfeld, 1920), *B. taeniatus* (Wagler, 1824) y *B. venezuelensis* (Sandner-Montilla, 1952)] (Natera-Numaw *et al.* 2015) se encuentran distribuidas de forma irregular por todo el territorio nacional (Rengifo-González y Rodríguez-Acosta 2019). De ellas, tres especies revisten especial importancia epidemiológica y clínica (*B. atrox*, *B. colombiensis* y *B. venezuelensis*) por causar el 80% de los envenenamientos ofídicos y por la gravedad de los accidentes que provocan (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Rodríguez-Acosta *et al.* 2000, De Sousa *et al.* 2013, Rengifo-González y Rodríguez-Acosta 2019).

El veneno del género *Bothrops* produce manifestaciones locales, caracterizadas por acción proteolítica y necrótica con dolor, edema, eritema y ampollas en el área de la mordedura. El dolor es inmediato e intenso, pudiendo ser el único síntoma. El edema indurado, acompañado de calor y rubor, puede estar ausente al inicio, pero instalarse en las primeras 6 horas. Existe relación directa entre la sintomatología local y la cantidad de veneno inyectado. La aparición de ampollas, equimosis y necrosis, en general ocurre 12 horas después del accidente (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Rodríguez-Acosta *et al.* 2000, Rengifo-González y Rodríguez-Acosta 2019).

La acción coagulante es la propiedad para transformar directamente el fibrinógeno en fibrina; este efecto es conocido como acción coagulante de tipo trombina. La mayoría de los venenos bothrópicos tienen la capacidad de activar el factor X y la protrombina de la cascada de la coagulación sanguínea; aunque la fracción del veneno bothrópico que posee acción coagulante actúa de manera diferente a la trombina fisiológica, ya que no es neutralizada por heparina. Ocurre activación de la cascada de coagulación con resultado final de consumo del fibrinógeno y disminución de la capacidad de coagulación sanguínea; que puede ser

restaurada horas después con la administración del antiveneno. En los accidentes bothrópicos, cuando ocurre activación del factor X hay consumo de los factores V, VII y plaquetas, llevando a un cuadro de coagulación intravascular diseminada, con formación de microtrombos en la red capilar, lo que podría contribuir a desencadenar insuficiencia renal aguda y necrosis (Barraviera y Cámara 1994, Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Rodríguez-Acosta *et al.* 2000, Rengifo-González y Rodríguez-Acosta 2019).

La acción vasculotóxica es causada por factores hemorrágicos denominados hemorraginas (elastasa y colagenasa); estas actúan sobre los vasos capilares destruyendo principalmente la membrana basal, causando posteriormente su ruptura. La acción vasculotóxica del veneno puede causar hemorragia local o sistémica a nivel de los pulmones, cerebro y riñones. El edema en el lugar de la mordedura se debe a la lesión tóxica sobre el endotelio de los vasos sanguíneos, el cual, aparece minutos después del accidente. La acción de las hemorraginas explica muchos casos de hemorragias sistémicas, algunas veces fatales en el sistema nervioso central, en ausencia de trastornos de la coagulación (Barraviera y Cámara 1994, Rodríguez-Acosta *et al.* 1995, 2000, Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Rengifo-González y Rodríguez-Acosta 2019).

La acción necrosante, también llamada proteolítica, se debe a la acción citotóxica en los tejidos por las fracciones proteolíticas del veneno. Puede haber liponecrosis, mionecrosis y lisis de las paredes vasculares. Esta acción está relacionada con la cantidad de veneno inyectado por la serpiente (Barraviera y Cámara 1994, Rodríguez-Acosta *et al.* 1995, 2000, Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Rengifo-González y Rodríguez-Acosta 2019).

Los accidentes bothrópicos pueden estar acompañados de shock con o sin causa definida. Entre ellos, la hipovolemia por pérdida de sangre o plasma en el miembro edematizado, la activación de sustancias hipotensoras, edema pulmonar y coagulación intravascular diseminada. La insuficiencia renal puede presentarse de manera directa o secundaria a las complicaciones en las que el shock está presente. Además, la formación de microtrombos por las acciones coagulantes y vasculotóxicas, son capaces de provocar isquemia renal por obstrucción de la microcirculación (Barraviera y Cámara 1994, Rodríguez-Acosta *et al.* 1995, Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Rengifo-González y Rodríguez-Acosta 2019).

Bothrops venezuelensis Sandner-Montilla, 1952 se distribuye en Colombia (vertiente oriental de la Cordillera de los Andes) y en Venezuela en las áreas montañosas del oeste, norte y este del país, desde los Andes venezolanos y a lo largo de toda la Cordillera de la Costa central y oriental (Lancini 1986, Campbell y Lamar 2004, Gregoriani y De Sousa 2005, Manzanilla *et al.* 2005, Mendoza *et al.* 2012, Sánchez *et al.* 2014, Natera Mumaw *et al.* 2015, Kiriakos *et al.* 2022), en regiones con altitudes que se encuentran generalmente por encima de los 600 metros sobre el nivel del mar (Gregoriani y De Sousa 2005, Manzanilla *et al.* 2005, Mendoza *et al.* 2012, Sánchez *et al.* 2014, Natera Mumaw *et al.* 2015, Kiriakos *et al.* 2022); especie asociada en nuestro territorio con numerosos accidentes de relevancia en la población afectada debido a su agresividad, la eficacia de su ataque y a la toxicidad de su veneno (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Rodríguez-Acosta *et al.* 2000, Rengifo-González y Rodríguez-Acosta 2019). El veneno de esta especie de importancia médica ha sido escasamente estudiado en el país desde el punto de vista de su farmacología, bioquímica y toxicología (López *et al.* 1999, Sánchez *et al.* 2014, Girón *et al.* 2018, Raventós *et al.* 2018, Kiriakos *et al.* 2022).

López *et al.* (1999) determinaron en el veneno de *B. venezuelensis* la presencia de actividades de proteasas (proteolítica), esterases y de fosfolipasa A₂. Mientras que Sánchez *et al.* (2014) aislaron fracciones en el veneno con un espectro amplio y abundante de proteínas que poseen variadas actividades biológicas (hemorrágicas, fibrinolíticas, procoagulantes, proteolíticas y de inhibición de la función plaquetaria). Girón *et al.* (2018) indicaron que la composición y los valores de DL₅₀ (dosis letal cincuenta) del veneno de ejemplares de *B. venezuelensis*, en el territorio venezolano [tramo central de la Cordillera de la Costa (Distrito Capital y los estados Aragua y Miranda)], muestran una variabilidad geográfica relevante.

Raventós *et al.* (2018) evaluando el veneno (y sus fracciones) sobre el modelo del pez cebra (*Danio rerio*) demostraron que: 1) el veneno crudo y su fracción I poseen evidente actividad de metaloproteasas (hidrólisis de la placa de gelatina y alteración *in vivo* de la microvasculatura del globo ocular del pez) y ejercen compromiso sobre el sistema cardiovascular (incremento de la frecuencia y gasto cardiaco con la fracción I), 2) la fracción II posee actividad coagulante (verificada con la formación de una malla de fibrina en plasma humano pobre en plaquetas y la observación de

formación de coágulo en el corazón del modelo animal) e induce compromiso del sistema cardiaco (disminución de la frecuencia y gasto cardiaco), 3) efectos del veneno sobre el sistema nervioso (con desarrollo de movimientos convulsivos en las larvas y alteración de los melanóforos) y 4) verificación de que las actividades enzimáticas fueron sensibles a los inhibidores EDTA o benzamidina.

Kiriakos *et al.* (2022), demostraron variabilidad ontogénica en la actividad biológica del veneno. de los ejemplares de *B. venezuelensis*, capturados en la Serranía del Turimiquire, región oriental de Venezuela; específicamente en la localidad de El Toyano, parroquia Pozuelos, municipio Sotillo, noreste del estado Anzoátegui. Los autores señalaron que la DL₅₀ [determinada por el método de Dixon y Mood (1948) modificado según Sevcik (1987), por vip (vía intraperitoneal), para 60 minutos de observación], del veneno de los ejemplares juveniles (8,43 mg.kg⁻¹ de ratón) fue significativamente más potente que el de los adultos (15,84 mg.kg⁻¹). El veneno de los adultos fue más proteolítico (1:256 diluciones) que el de los juveniles (1:8 diluciones); mientras que sobre plasma sanguíneo humano, el de los juveniles posee actividad procoagulante ligeramente más potente que el de los adultos.

En este trabajo se determinó y comparó la variabilidad en la actividad biológica [dosis letal cincuenta (DL₅₀), signos de toxicidad aguda experimental y efecto proteolítico y procoagulante] del veneno de ejemplares hembras adultas de *B. venezuelensis* procedentes de dos regiones geográficas (estado Miranda, región Centro-norcostera y estado Anzoátegui, región Nororiental) y entre las hembras y los machos de la región Nororiental del país.

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención del veneno y localidad de captura

Se obtuvieron por separado tres grupos de veneno extraídos por ordeño manual de ejemplares adultos de *B. venezuelensis* provenientes de dos regiones geográficas de Venezuela: a) tres hembras adultas capturadas en la región montañosa de Araira (estado Miranda, región Centro-norcostera), b) tres hembras adultas y c) cuatro machos adultos (estado Anzoátegui, región Nororiental) recolectados en la sima "Talpa Bothrops" (10°07'56,0" N y 64°28'51,7" O, cota 682 m de altitud) (Gregoriani y De Sousa 2005, Manzanilla *et al.* 2005) o en sus alrededores en la sima Los

Escorpiones (10°08'01,5'' N y 64°28'28,8'' O, 720 m de altitud) (Gregoriani *et al.* 2007, 2008), ambas cavidades ubicadas en las inmediaciones de la localidad de Alto Llano (denominada en algunos mapas como El Toyano) (10°07'30,7'' N y 64°29'35,7'' O, 875 m de altitud) (Manzanilla *et al.* 2005, Kiriakos *et al.* 2022); paraje situado en el oeste de la Serranía del Turimiquire, parroquia Pozuelos, municipio Sotillo, noreste del estado Anzoátegui (Gregoriani y De Sousa 2005, Manzanilla *et al.* 2005, Gregoriani *et al.* 2007, 2008, Natera-Numaw *et al.* 2015, Kiriakos *et al.* 2022). El ámbito geográfico de captura de los ejemplares se ubica en el bosque húmedo premontano (bh-P) según la clasificación de zonas de vida (Ewel *et al.* 1968) y con los tipos de vegetación de bosques ombrófilos submontanos semidecíduos estacionales y bosques ombrófilos montanos subsiempreverdes (Huber y Alarcón 1988). El clima de estas áreas es Tipo A, lluvioso cálido (Ami: bosque muy húmedo perennifolio transicional, típico de influencia marítima).

Los ejemplares fueron mantenidos en cautiverio en el Serpentario de Medicina Tropical, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente. El veneno ordeñado manualmente fue desecado en un liofilizador (Labconco®). Antes de su uso, fue pesado en balanza analítica (Satorius®) y luego reconstituido en solución salina (0,9% m/v) y mantenido en frío durante la experimentación.

Ratones

Se utilizaron ratones homocigotos, hembra C57BL/6, de 20-24 g de peso (adquiridos en el Bioterio del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas). Los animales fueron mantenidos utilizando ciclos de luz natural, temperatura ambiente y alimentación e hidratación *ad libitum*. Se siguieron los principios éticos de experimentación con animales en concordancia con las pautas de la Organización Mundial de la Salud para la caracterización y estandarización de venenos y antivenenos (WHO 1981).

Actividad biológica del veneno

Determinación de la dosis letal cincuenta (DL₅₀) y signos de toxicidad aguda

El veneno de los ejemplares adultos de *B. venezuelensis* se inyectó, por vía intraperitoneal (vip), en ratones C57BL/6 con una microjeringa Hamilton® de 50 µL de capacidad. Los signos

clínicos de toxicidad aguda experimental fueron observados durante una hora y tabulados cronológicamente. Para cada grupo de veneno se utilizó un ratón control (el cual no desarrolló ninguna manifestación clínica de toxicidad aguda posterior a la inyección de 20 µL de solución salina 0,9% m/v, por vip) (De Sousa *et al.* 2009, 2010, Kiriakos *et al.* 2022, Vásquez-Suárez *et al.* 2022).

La DL₅₀, para 60 minutos de observación, se determinó por el método de Dixon y Mood (1948) modificado según Sevcik (1987) (De Sousa *et al.* 2009, 2010, Kiriakos *et al.* 2022, Vásquez-Suárez *et al.* 2022). En el primer animal, se utilizó una dosis inicial de 10 µg.g⁻¹ de ratón ($X_1 = \text{Anti-log } 1 = 10 \mu\text{g.g}^{-1}$ de ratón, donde el *Anti-log* es el antilogaritmo). Si el primer animal respondió con la muerte, el segundo ratón recibió un *Anti-log* de la dosis: $X_2 = \text{Anti-log Dosis}(X_1) - d$ (d valor constante fijado en 0,05). Si el primer animal se mantuvo vivo, entonces el segundo ratón recibió un *Anti-log* de: $X_2 = \text{Anti-log Dosis}(X_1) + d$. El procedimiento continuó y la dosis del siguiente animal fue: $X_{m+1} = X_m - d$ (si el animal m respondió con la muerte) o $X_{m+1} = X_m + d$ (si el ratón m se mantuvo vivo). El muestreo se detuvo al obtener una secuencia de cuatro ciclos: † 0 † 0 † 0 † 0 ⊗, ó 0 † 0 † 0 † 0 † ⊗; donde † indica muerte, 0 supervivencia y ⊗ la dosis que sería administrada al siguiente animal (punto final). Para el cálculo de la DL₅₀ y para determinar la frecuencia de mortalidad (en la corrida válida) se eliminaron las dosis administradas antes de obtener el primer punto de inflexión (De Sousa *et al.* 2009, 2010, Kiriakos *et al.* 2022, Vásquez-Suárez *et al.* 2022).

El índice de variabilidad (IV) de la DL₅₀ fue calculado como: $IV = [(DL_{50}, \text{límite superior} - DL_{50}, \text{límite inferior} / \text{Mediana de la DL}_{50}] \times 100$ (De Sousa *et al.* 2010, Kiriakos *et al.* 2022, Vásquez-Suárez *et al.* 2022).

Efecto proteolítico

Para la valoración del efecto proteolítico se empleó el método de actividad de gelatinasa de Huang y Pérez (1980). Para ello, se realizaron diluciones en serie de los distintos grupos de veneno en solución salina (0,9% m/v) iniciando en 1:2 y finalizando en 1:536.870.912 (30 diluciones sucesivas). Cada una de las diluciones se colocó sobre una franja de placa radiográfica velada y se incubó, en atmósfera húmeda, por cuatro horas a 37°C en una incubadora. Al finalizar este periodo de tiempo, se procedió a observar la mayor magnitud de dilución de veneno que provocó digestión del gel

que recubre la placa radiográfica (Huang y Pérez 1980, Kiriakos *et al.* 2022, Vásquez-Suárez *et al.* 2022).

Efecto procoagulante

Para determinar el efecto procoagulante inducido por el veneno de cada región geográfica (Centro-norte-costera y Nororiental) y entre hembras y machos de la región Nororiental, se prepararon cinco soluciones madre (en medio salino, 0,9% m/v), para continuar con diluciones sucesivas (concentraciones decrecientes) establecidas en 1,0; 0,5; 0,1; 0,05 y 0,025 mg.mL⁻¹ de veneno.

Se tomó una muestra de sangre humana (10 mL) para obtener el plasma por centrifugación a 3.500 g por 10 minutos y se dividió (para cada grupo de veneno) en seis tubos Eppendorf (cada uno con 200 µL de plasma), de los cuales el primero se utilizó como control [200 µL de plasma y 10 µL de Trombina Hasina C Plus ® (trombina bovina liofilizada, empleada en los laboratorios clínicos), dando un tiempo de coagulación de 13 segundos (los valores de referencia en pacientes normales usando el método manual, oscilan entre 13 y 17 seg, para 4,0 UNIH/mL de trombina bovina liofilizada)] (Kiriakos *et al.* 2022). En cada uno de los cinco tubos restantes (cada uno con 200 µL de plasma humano) se agregó 100 µL de veneno de las distintas diluciones (1,0; 0,5; 0,1; 0,05 y 0,025 mg.mL⁻¹), incubadas a 37°C en baño de maría por 1 minuto, y luego se cuantificó el tiempo de coagulación del plasma en segundos. Cada experiencia se repitió tres veces para obtener el promedio de los tiempos de coagulación.

Procesamiento estadístico

Se calculó la mediana de la DL₅₀, según Hodges y Lehmann (1963), y sus límites de confianza al 95%. La diferencia entre las medianas fue evaluada mediante la técnica de análisis de variancia de Kruskal-Wallis (Kruskal y Wallis 1952), considerando un nivel de significación $p < 0,05$ (De Sousa *et al.* 2009, 2010, Kiriakos *et al.* 2022, Vásquez-Suárez *et al.* 2022). Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico V-8.2 desarrollado por el Dr. Carlos Sevcik, Laboratorio de Neurofarmacología Celular, Centro de Biofísica y Bioquímica, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela.

RESULTADOS

Dosis letal cincuenta (DL₅₀)

Hembras región Centro-norte-costera y Nororiental

Los ratones utilizados para establecer la DL₅₀ del veneno de los ejemplares hembras de *B. venezuelensis* del estado Miranda se correspondieron con los de la corrida válida (R₂ → R₁₅; [n = 14]) más el punto final (R₁₆; [n = 1]). El punto de inflexión se ubicó en la dosis de 11,22 µg.g⁻¹ de ratón. La DL₅₀ (expresada en mg.kg⁻¹) del veneno de *B. venezuelensis* de Miranda, durante 60 minutos de observación, fue de 12,59 (11,90-12,68) mg.kg⁻¹ de ratón (Tabla 1).

Para el veneno de las hembras del estado Anzoátegui, la corrida válida se inició en R₅ (R₅ → R₁₇; [n = 13]) más el punto final (R₁₈; [n = 1]). El punto de inflexión se ubicó en R₅ con la dosis de 17,78 µg.g⁻¹ de ratón. La DL₅₀ fue de 17,78 (16,81-17,95) mg.kg⁻¹ de ratón (Tabla 1).

La comparación indicó que la DL₅₀ del veneno de los ejemplares hembras adultas de Miranda fue significativamente menor (KW = 21,75; $p = 0,00002$) que la de los ejemplares hembras de *B. venezuelensis* de Anzoátegui; evidenciando mayor potencia para el veneno de la región Centro-norte-costera de Venezuela (Tabla 1).

El índice de variabilidad (IV) para la DL₅₀ del veneno de las hembras de Miranda fue de IV = [(12,68 - 11,90)/12,59] x 100 = 6,20% y para las de Anzoátegui el IV = [(17,95 - 16,81)/17,78] x 100 = 6,41%. En general, se considera que un experimento para determinar DL₅₀ fue adecuado y no deja lugar a dudas, cuando el índice de variación es menor de 20% (IV = 0,2); no obstante un IV > de 20% no invalida el experimento.

Machos región Nororiental

Para el veneno de los machos del estado Anzoátegui, la corrida válida se inició en R₂ (R₂ → R₁₆; [n = 15]) más el punto final (R₁₇; [n = 1]). El punto de inflexión se ubicó en R₂ con la dosis de 14,13 µg.g⁻¹ de ratón. La DL₅₀, fue de 16,81 (15,96-17,04) mg.kg⁻¹ de ratón (Tabla 2). El índice de variabilidad (IV) para la DL₅₀ del veneno de los machos de *B. venezuelensis* de Anzoátegui fue de IV = [(17,04 - 15,96)/16,81] x 100 = 6,42%.

La comparación entre las DL₅₀ del veneno de los ejemplares hembras y machos de Anzoátegui no estableció diferencias estadísticamente

significativas en toxicidad (KW = 2,37; $p = 0,3$); evidenciando la misma potencia para ambos venenos (Tabla 2).

Tabla 1. Comparación de las DL₅₀ en ratones C57BL/6 inyectados con el veneno de hembras adultas de *Bothrops venezuelensis* (datos válidos obtenidos luego del punto de inflexión) capturadas en las regiones Centro-norte-costera y Nororiental de Venezuela.

Veneno	DL ₅₀ (LC 95%)‡	KW; p
<i>B.v.</i> Miranda	12,59 (11,90-12,68)	21,75; $p = 0,00002$
<i>B.v.</i> Anzoátegui	17,78 (16,81-17,95)	

B.v. Bothrops venezuelensis

‡ Mediana de la DL₅₀ (LC 95%): límites de confianza al 95%

Tabla 2. Comparación de las DL₅₀ en ratones C57BL/6 inyectados con el veneno de hembras y machos adultos de *Bothrops venezuelensis* (datos válidos obtenidos luego del punto de inflexión) de la región Nororiental de Venezuela.

Veneno	DL ₅₀ (LC 95%)‡	KW; p
<i>B.v.</i> ♀♀ Anzoátegui	17,78 (16,81-17,95)	2,37; $p = 0,3$ (ns)
<i>B.v.</i> ♂♂ Anzoátegui	16,81 (15,96-17,04)	

B.v. Bothrops venezuelensis

♀♀: hembras

♂♂: machos

‡ Mediana de la DL₅₀ (LC 95%): límites de confianza al 95%

ns: no significativo

Letalidad de los venenos y signos de toxicidad aguda

La Tabla 3 presenta la frecuencia de mortalidad obtenida en los ratones de la secuencia válida para determinar la DL₅₀ del veneno de los ejemplares hembras adultas de *B. venezuelensis* de Miranda (región Centro-norte-costera) y Anzoátegui (región Nororiental). Con el veneno de los ejemplares de Miranda murieron siete ratones: las mayores frecuencias de muerte se obtuvieron con la dosis de 12,59 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ de ratón (3; 42,9%) y 14,13 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ (2; 28,5%) y las menores con las dosis de 11,22 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ (1; 14,3%) y 15,85 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ (1; 14,3%). Con el veneno de las hembras de Anzoátegui murieron siete ratones. El 57,1% de las muertes ocurrió cuando se administró la dosis de 17,78 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ de ratón y 42,9% con 19,95 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$.

Con el veneno de los machos de Anzoátegui (Tabla 4) murieron seis ratones. El 50,1% de las muertes ocurrió cuando se administró la dosis de 15,85 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ de ratón, 33,3% con 17,78 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ y 16,7% con 19,95 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$.

En la Tabla 5 se presenta la secuencia de los signos clínicos inducidos por efecto de toxicidad aguda experimental con cualquiera de los venenos

de *B. venezuelensis* en ratones C57BL/6 inyectados por vía intraperitoneal y observados durante 60 minutos. En los tres venenos ensayados se observaron patrones similares en el desarrollo del cuadro tóxico.

Durante el periodo de observación se evidenciaron 12 signos clínicos de toxicidad aguda experimental en los ratones luego de la inyección del veneno de las hembras (Miranda o Anzoátegui) o los machos (Anzoátegui) (Tabla 5). El tiempo de aparición de los signos fue paulatino. Los signos de aparición precoz, en el 100% de los animales inyectados, fueron hiperactividad inicial seguida de hipoactividad, debilidad muscular, hiperextensión de la cola y temblores, fasciculaciones o mioclonias (80%). La hiperactividad resultó ser siempre el primer signo en aparecer, seguido de hipoactividad, en rango de uno a dos minutos posterior a la inyección del veneno. Sucesivamente, a los 10 minutos, fascias tóxicas, respiración torácica superficial, secreción ocular, respiración abdominal superficial y defecación pastosa con moco (75%). Los signos tardíos, aparecieron luego de 20 minutos, y consistieron en: marcha atáxica, respiración forzada, hipotonía o parálisis del tren anterior y/o posterior (67%). Las alteraciones de la respiración caracterizadas por la presencia de periodos de apnea (20%) y, adicionalmente,

convulsiones tónico-clónicas (13%), que siempre se asociaron con la muerte provocada por toxicidad del veneno. La mediana para el tiempo de muerte fue

49,5 min con rango entre 43,0-54,5 min, sin diferencias significativas entre los venenos ensayados ($p > 0,05$).

Tabla 3. Frecuencia de mortalidad en ratones C57BL/6 inyectados con el veneno de hembras adultas de *Bothrops venezuelensis* (datos válidos obtenidos luego del punto de inflexión) capturadas en las regiones Centro-norte-costera y Nororiental de Venezuela.

Veneno	Frecuencia de muerte							
	<i>B.v. Miranda</i> (n = 7; 100%)					<i>B.v. Anzoátegui</i> (n = 7; 100%)		
Dosis (<i>Anti-Log</i>)	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,20	1,25	1,30
Dosis ($\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$)	10,00	11,22	12,59	14,13	15,85	15,85	17,78	19,95
Proporción	0/7	1/7	3/7	2/7	1/7	0/7	4/7	3/7
%	0,0	14,3	42,9	28,5	14,3	0,0	57,1	42,9

B.v. Bothrops venezuelensis

Tabla 4. Frecuencia de mortalidad en ratones C57BL/6 inyectados con el veneno de machos y hembras adultas de *Bothrops venezuelensis* (datos válidos obtenidos luego del punto de inflexión) de la región Nororiental de Venezuela.

Veneno	Frecuencia de muerte						
	<i>B.v. ♂♂ Anzoátegui</i> (n = 6; 100%)			<i>B.v. ♀♀ Anzoátegui</i> (n = 7; 100%)			
Dosis (<i>Anti-Log</i>)	1,15	1,20	1,25	1,30	1,20	1,25	1,30
Dosis ($\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$)	14,14	15,85	17,78	19,95	15,85	17,78	19,95
Proporción	0/6	3/6	2/6	1/6	0/7	4/7	3/7
%	0,0	50,0	33,3	16,7	0,0	57,1	42,9

B.v. Bothrops venezuelensis

♂♂: machos

♀♀: hembras

Tabla 5. Signos clínicos de toxicidad aguda experimental observados en ratones C57BL/6 inducidos por la administración intraperitoneal del veneno de ejemplares adultos de *Bothrops venezuelensis*.

Manifestaciones clínicas
Hiperactividad
Hipoactividad
Debilidad muscular
Hiperextensión de cola
Temblores, fasciculaciones, mioclonias
Secreción ocular
Alteraciones respiratorias: taquipnea, bradipnea, apnea
Defecación (pastosa, con moco)
Parálisis del tren posterior
Micción
Marcha atáxica
Convulsiones tónico clónicas

El primer antecedente de cálculo de DL_{50} para el veneno de *B. venezuelensis* fue señalado por Sánchez *et al.* (2014). Los autores calcularon la DL_{50} en $6,39 \text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ de ratón para el veneno de esta especie (región Central, Cordillera de la Costa).

Esta dosis fue establecida inyectando por vía intravenosa diluciones seriadas de veneno de *B. venezuelensis* en la vena marginal ubicada en la cola de los ratones (BALB/c, cepa Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel") y la letalidad determinada

para 48 horas de observación y calculada con el método de Spearman-Kärber (Finney 1978, WHO 2010). Mientras que Kiriakos *et al.* (2022), calcularon la DL₅₀ [determinada por el método de Dixon y Mood (1948) modificado según Sevcik (1987), por vía intraperitoneal, para 60 minutos de observación], en 15,84 mg.kg⁻¹ de ratón para ejemplares adultos de *B. venezuelensis* del estado Anzoátegui. Los resultados de Sánchez *et al.* (2014) y Kiriakos *et al.* (2022) fueron obtenidos utilizando métodos de cálculo de DL₅₀ distintos y por lo tanto no se puede establecer comparación entre ambos trabajos. Por el contrario, las DL₅₀ obtenidas en este estudio para las hembras [17,78 (16,81-17,95)] y los machos [16,81 (15,96-17,04)] de *B. venezuelensis* de Anzoátegui, no difieren significativamente del resultado [15,84 (14,98-16,81)] calculado previamente para adultos de esta especie por Kiriakos *et al.* (2022).

Las diferencias observadas en la toxicidad del veneno de serpientes adultas para varios géneros de serpientes y dentro de una misma especie (como las observadas en este trabajo entre las hembras de *B. venezuelensis* de las regiones central y oriental del país), pueden estar relacionadas con la diversidad genética, posiblemente asociadas al origen geográfico (López-Lozano *et al.* 2002, Saravia *et al.* 2002, Aguilar *et al.* 2007, Céspedes *et al.* 2010) y a los factores ambientales (Chippaux 1998). Para *B. venezuelensis* se ha demostrado previamente variabilidad geográfica en la toxicidad de su veneno (Girón *et al.* 2018). En tal sentido, Girón *et al.* (2018) indicaron que la composición y los valores de DL₅₀ del veneno de los ejemplares de *B. venezuelensis*, en el territorio venezolano [tramo central de la Cordillera de la Costa (Distrito Capital y los estados Aragua y Miranda)], muestran una variabilidad geográfica relevante (Tabla 6). Para esta misma especie en el estado Anzoátegui, nororiente de Venezuela, Kiriakos *et al.* (2022) demostraron variabilidad ontogénica en la letalidad y en los efectos biológicos de los venenos de ejemplares juveniles (8,43 mg.kg⁻¹) y adultos (15,84 mg.kg⁻¹); con diferencias estadísticamente significativas.

Tabla 6. Dosis letal cincuenta (DL₅₀) del veneno de ejemplares de *Bothrops venezuelensis* capturados en la región Centro-norte-costera de Venezuela (Girón *et al.* 2018).

Región Centro-norte-costera	DL ₅₀ (mg.kg ⁻¹)
Aragua	14
Miranda (Lagunetica)	16,2
Miranda (Baruta)	8,3
Miranda (La Boyera)	4,4

En este trabajo se demostró que la DL₅₀ del veneno de hembras adultas de *B. venezuelensis* de la región central del país (Miranda) fue menor (12,59 mg.kg⁻¹) que para las de la región oriental (Anzoátegui) (17,78 mg.kg⁻¹); evidenciando variabilidad geográfica y mayor potencia del veneno de los ejemplares de la región central. Sin embargo, cuando se contrastó el veneno extraído de los ejemplares hembras y machos de Anzoátegui, no se demostró un patrón de diferenciación intersexual para esta especie en el nororiente venezolano. A pesar de no existir diferencias significativas de toxicidad entre machos y hembras de la misma localidad en este trabajo; vale la pena mencionar que siendo las hembras mucho más voluminosas que los machos, éstas podrían inyectar mayor cantidad de veneno, por lo cual un envenenamiento ocasionado por una hembra podría ser más severo.

La diferencia de toxicidad (y de letalidad) entre venenos de ejemplares hembras y machos de la misma especie ha sido ampliamente estudiada. Por lo general, en muchas especies, el veneno de las hembras es más letal, no solamente en serpientes, sino también, en otros animales como los artrópodos (escorpiones y arañas) (Celerier *et al.* 1993, Binford 2001, Herzig *et al.* 2002, Herzig y Hodgson 2009, Abdel-Rahman *et al.* 2009, De Sousa *et al.* 2010).

Efecto proteolítico

La actividad proteolítica del veneno de *B. venezuelensis*, se estudio con diluciones sucesivas sobre placas radiográficas veladas para evidenciar la digestión de la capa de gel proteico que recubre la placa (Tabla 7).

Se evidenció marcada diferencia en el poder proteolítico de los venenos. Cuando se comparan los venenos de las hembras, el de Anzoátegui fue más proteolítico (1: 536.870.912 diluciones) que el de Miranda (1: 8.192). Resultado que no guarda relación con la potencia del veneno (DL₅₀); en este caso, el más potente (Miranda: 12,59 mg.kg⁻¹) fue el menos proteolítico (1: 8.192) y el menos potente (Anzoátegui: 17,78 mg.kg⁻¹) el más proteolítico (1: 536.870.912 diluciones).

Datos similares se encontraron al comparar el veneno de ejemplares adultos y juveniles (estado Anzoátegui) de *B. venezuelensis* (Kiriakos *et al.* 2022). Los autores demostraron que el veneno de las hembras adultas fue menos potente (15,84 mg.kg⁻¹ de ratón) y más proteolítico (1:256) que el de los juveniles (8,43 mg.kg⁻¹ de ratón, hidrólisis de

gelatina hasta la dilución 1:8). De la misma forma ocurre con varias subespecies de cascabeles venezolanas (*Crotalus durissus cumanensis*, *C. d. vegrandis* y *C. d. pifanorum*) (Kiriakos, datos no publicados, en preparación); donde los ejemplares juveniles ostentan venenos más potentes y menos proteolíticos que los ejemplares adultos.

Cuando se contrasta el veneno de las hembras y los machos de Anzoátegui, en este trabajo, ambos exhiben una potencia similar con base en sus DL₅₀ [Tabla 2: ♀♀ = 17,78 (16,81-17,95), ♂♂ = 16,81 (15,96-17,04) mg.kg⁻¹]; aunque el veneno de las hembras es más proteolítico (1: 536.870.912 diluciones) que el de los machos (1: 524.288 diluciones) (Tabla 7)

Efecto procoagulante

El efecto procoagulante del veneno de *B. venezuelensis* se llevó a cabo con plasma humano. Se cuantificó en función del tiempo (segundos), donde 100 µL de veneno en diferentes diluciones

fueron capaces de coagular 200 µL de plasma (Tabla 8).

La actividad procoagulante de los venenos fue dosis dependiente (Tabla 8). La dilución procoagulante mínima para los venenos provenientes de los ejemplares machos y hembras del nororiente (Anzoátegui) fue de 0,05 mg.mL⁻¹, siendo para esta dilución el tiempo de coagulación del plasma humano menor para el veneno de los machos (46,5 segundos). El menor tiempo de coagulación observado con estos venenos fue de 22,5 y 23 segundos con el veneno de los machos. Sin embargo, al comparar los venenos de las hembras provenientes del centro (Miranda) y oriente (Anzoátegui) del país, la dilución procoagulante mínima fue de 0,025 mg.mL⁻¹, correspondiente al veneno de las hembras de Miranda. El menor tiempo de coagulación observado fue de 10 segundos con el veneno de las hembras de Miranda; demostrando ambos datos la mayor capacidad procoagulante del veneno de las hembras de la región Centro-norte-costera de Venezuela.

Tabla 7. Comparación del efecto proteolítico de los venenos de *Bothrops venezuelensis*. (a) Venenos de ejemplares hembras de distinta procedencia geográfica (región Centro-norte-costera: Miranda y Nororiental: Anzoátegui). (b) Venenos de hembras y machos de la región Nororiental.

Veneno	Diluciones
(a) Venenos Miranda/Anzoátegui	
<i>B.v.</i> ♀♀ Miranda	8.192
<i>B.v.</i> ♀♀ Anzoátegui	536.870.912
(b) Venenos entre sexos/Anzoátegui	
<i>B.v.</i> ♂♂ Anzoátegui	524.288
<i>B.v.</i> ♀♀ Anzoátegui	536.870.912

B.v. Bothrops venezuelensis

♂♂: machos

♀♀: hembras

Tabla 8. Efecto procoagulante de los venenos de *Bothrops venezuelensis*. (a) Venenos de ejemplares hembras de distinta procedencia geográfica (región Centro-norte-costera: Miranda y Nororiental: Anzoátegui). (b) Venenos de hembras y machos de la región Nororiental.

Veneno	Tiempo de coagulación en segundos				
	Dilución (mg.mL ⁻¹)				
	1,0	0,5	0,1	0,05	0,025
(a) Venenos Miranda/Anzoátegui					
<i>B.v.</i> ♀♀ Miranda	10'	10'	15,5'	18,5'	25,5'
<i>B.v.</i> ♀♀ Anzoátegui	31'	40'	47,5'	57,5'	> 60'
(b) Venenos entre sexos/Anzoátegui					
<i>B.v.</i> ♂♂ Anzoátegui	22,5'	23'	32,5'	46,5'	> 60'
<i>B.v.</i> ♀♀ Anzoátegui	31'	40'	47,5'	57,5'	> 60'

En este trabajo, la DL₅₀ se relacionó estrecha y directamente con la actividad procoagulante, siendo el veneno más potente (Miranda: 12,59 mg.kg⁻¹) el

más procoagulante (Miranda: dilución procoagulante de 0,025 mg.mL⁻¹, con el menor tiempo de coagulación observado de 10 segundos).

Resultados similares fueron obtenidos por Kiriakos *et al.* (2022) comparando los venenos de ejemplares juveniles y adultos de *B. venezuelensis*; así como con el de varias subespecies de cascabeles venezolanas (*C. d. cumanensis*, *C. d. vegrandis* y *C. d. pifanorum*) (Kiriakos, datos no publicados, en preparación). La variabilidad de los efectos de los venenos de los crotálicos siempre dependen de varios factores, tal como lo demostraron Saravia *et al.* (2002) estudiando varias subespecies de *Crotalus durissus*.

Numerosos estudios han demostrado que el veneno de las serpientes del género *Bothrops* (y de otros géneros con actividad biológica similar), afectan la coagulación sanguínea. Desde el punto de vista fisiopatológico ocurre, entre otras cosas, por la lesión tisular mediada por la actividad proteolítica del veneno, lo que conllevaría a la activación de la cascada de coagulación y a desencadenar agregación plaquetaria; que finalmente podría producir, en los envenenamientos severos, coagulopatía por consumo, causando un cuadro hemorrágico con plaquetopenia (Pinho y Pereira 2001, Arteaga-Vizcaíno *et al.* 2011).

CONCLUSIONES

Existe una importante variación geográfica en las DL₅₀ del veneno de *B. venezuelensis*; siendo el de los ejemplares de la región Centro-norte-costera del país mucho más potente que el de los ejemplares Anzoátegui (región Nororiental). Para la región oriental, no se estableció diferencia en la potencia de los venenos cuando se comparó entre machos y hembras de esta especie.

Las manifestaciones clínicas (con todos los venenos ensayados) fueron similares.

Entre los aspectos biológicos, el que más se relaciona con la DL₅₀ fue el hemotóxico, siendo el veneno más potente, el más procoagulante (Miranda). El efecto proteolítico no muestra relación con la DL₅₀ de los venenos, al contrario, los menos potentes resultaron ser los más proteolíticos (Anzoátegui).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDEL-RAHMAN MA, OMRAN MA, ABDEL-NABI IM, UEDA H, MCVEAN A. 2009. Intraspecific variation in the Egyptian scorpion *Scorpio maurus palmatus* venom collected from different biotopes. *Toxicon*. 53(3):349-359.

AGUILAR I, GUERRERO B, SALAZAR M, GIRÓN ME, PÉREZ JC, SÁNCHEZ EE. 2007. Individual venom variability in the South American rattlesnake *Crotalus durissus cumanensis*. *Toxicon*. 50(2):214-224.

ARTEAGA-VIZCAÍNO M, LEÓN-GUTIÉRREZ M, QUINTERO J, TORRES-GUERRA E., VIZCAÍNO-SALAZAR G, DIEZ M, MONTILLA-FARÍA J, URDANETA-VARGAS S, ÁLVAREZ-GARCÍA M. 2011. Efecto del veneno total de *Bothrops colombiensis* sobre la agregación de plaquetas. *Rev. Cient. FCV-LUZ*, 21(6):548-556.

BARRAVIERA B, CÁMARA P. 1994. Acidentes por serpentes do gênero *Bothrops*. En: BARRAVIERA B. (Ed.). Venenos animais: Uma visão integrada. Primeira edição. Editora Publicações Científicas, Rio de Janeiro, Brasil, pp. 261-280.

BENÍTEZ J, RIFAKIS P, VARGAS J, CABANIEL G, RODRÍGUEZ-MORALES A. 2007. Trends in fatal snakebites in Venezuela, 1995-2002. *Wilderness Environ. Med*. 18(3):209-213.

BINFORD GJ. 2001. An analysis of geographic and intersexual variation in venoms of the spider *Tegenaria agrestis* (Agelenidae). *Toxicon*. 39(7):955-968.

CAMPBELL JA, LAMAR WW. 2004. The venomous reptiles of the Western Hemisphere. 2nd Ed. Cornell University Press, New York, USA, pp. 1-751 (vol. 1), pp. 752-1365 (vol. 2).

CELERIER ML, PARIS C, LANGE C. 1993. Venom of an aggressive African Theraphosidae (*Scodra griseipes*): milking the venom, a study of its toxicity and its characterization. *Toxicon*. 31(5):577-590.

CÉSPEDES N, CASTRO F, JIMÉNEZ E, MONTEALEGRE L, CASTELLANOS A, CAÑAS CA, ARÉVALO-HERNÁNDEZ M, HERRERA S. 2010. Biochemical comparison of venoms from young Colombian *Crotalus durissus cumanensis* and their parents. *J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis*. 16(2):268-284.

CHIPPAUX JP. 1998. Snakebites: appraisal of the global situation. *Bull. World Health Org*. 76(5):515-524.

CHIPPAUX JP. 2017. Incidence and mortality due to snakebite in the Americas. *PLoS Negl. Trop. Dis*. 11:e0005662.

- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M. 2000. An epidemiological review of scorpion stings in Venezuela. The northeastern region. *J. Venom. Anim. Toxins*. 6(2):127-165.
- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, PÉREZ DI GAETA P, ROMERO L, QUIROGA M. 2009. Evaluación de la actividad biológica del veneno de *Tityus gonzalespongai* (Scorpiones, Buthidae) en ratones C57BL/6. *Saber*. 21(1):47-59.
- DE SOUSA L, BORGES A, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, OP DEN CAMP HJM, CHADEE-BURGOS RI, ROMERO-BELLORÍN M, ESPINOZA J, DE SOUSA-INSANA L, PINO-GARCÍA O. 2010. Differences in venom toxicity and antigenicity between females and males *Tityus nororientalis* (Buthidae) scorpions. *J. Venom Res*. 1:61-70.
- DE SOUSA L, BASTOURI-CARRASCO J, MATOS M, BORGES A, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, GUERRERO B, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2013. Epidemiología del ofidismo en Venezuela (1996-2004). *Invest. Clin*. 54(2):123-137.
- DE SOUSA L, BORGES A, AVELLANEDA E, BÓNOLI S, MATOS M, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2014. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela: 1980-1999. *Saber*. 26(4):441-457.
- DE SOUSA L, BORGES A, BADELL-LARA M, D'ONOFRIO-PASAPORTE M, DI CAMPLI-ZAGHLUL M, DÍAZ-ORTEGA A, GARCÍA-ROMERO F, MACHADO-VILLARREAL V. 2016. Morbilidad causada por contacto con animales en Venezuela (2005-2009). *Saber*. 28(4):865-871.
- DE SOUSA L, BORGES A, DE SOUSA-INSANA E, VÁSQUEZ-SUÁREZ A. 2021. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela (2000-2009): nuevo patrón epidemiológico. *Biomédica*. 41(1):29-40.
- DIXON WJ, MOOD AM. 1948. A method for obtaining and analyzing sensitivity data. *J. Am. Statist. Ass*. 43(241):109-126.
- EWEL J, MADRIZ A, TOSSI E. 1968. Zonas de vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. Ministerio de Agricultura y Cría, Dirección de Investigación, Caracas, Venezuela, pp. 265.
- FINNEY D. 1978. Alternative methods of analysis for quantal responses. In: FINNEY D. (Ed.), *Statistical Method in Biological Assay*. Charles Griffin, London, UK, pp. 508.
- GIRÓN ME, PADRÓN V, RAMOS MI, SÁNCHEZ EE, GUERRERO B, GARCÍA A, UZCÁTEGUI NL, NAVARRETE LF, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2018. Intraspecies geographical variability in the South American tigre mariposa (*Bothrops venezuelensis* Sandner 1952) snake venom activities. *Toxicon*. 144 :23-33.
- GREGORIANI T, DE SOUSA L. 2005. Sima Talpa *Bothrops*, serranía del Turimiquire, estado Anzoátegui, Venezuela. *Saber*. 17(1):84-87.
- GREGORIANI T, DE SOUSA L, VELÁSQUEZ H, HERNÁNDEZ A, MORENO J, GUARIMATA A, CÁRDENAS G, VÁSQUEZ F. 2007. Sima Los Escorpiones, serranía del Turimiquire, municipio Sotillo, estado Anzoátegui, Venezuela. *Saber*. 19(2):183-191.
- GREGORIANI T, HERNÁNDEZ A, LÁREZ L, CORONEL F, DE SOUSA L. 2008. Nuevo registro de profundidad para la sima Los Escorpiones, con record venezolano. *Saber*. 20(3):383-387.
- HERZIG V, HODGSON W. 2009. Intersexual variations in the pharmacological properties of *Coremiocnemis tropix* (Araneae, Theraphosidae) spider venom. *Toxicon*. 53(2):196-205.
- HERZIG V, WARD RJ, FERREIRA DOS SANTOS W. 2002. Intersexual variations in the venom of the Brazilian "armed" pider *Phoneutria nigriventer* (Keyserling, 1891). *Toxicon*. 40(10):1399-1406.
- HODGES JL, LEHMANN EL. 1963. Estimation of location based on ranks. *Ann. Math. Statist*. 34(2):598-611.
- HUANG SY, PÉREZ JC. 1980. Comparative study on hemorrhagic and proteolytic activities of snake venoms. *Toxicon*. 18(4):421-426.
- HUBER O, ALARCÓN C. 1988. Mapa de vegetación de Venezuela. MARNR, Dirección de Cartografía Nacional, Caracas, Venezuela. Escala 1:2.000.000, 95 x 70,5 cm.
- KIRIAKOS D, ROJAS-GONZÁLEZ Á, BLANCO M, ROMERO L, DE SOUSA L. 2022. Variabilidad ontogénica en la actividad biológica del veneno de *Bothrops venezuelensis* (Serpentes,

- Viperidae) en ratones C57BL/6. *Saber*. 34(Supl):S99-S111.
- KRUSKAL WH, WALLIS WA. 1952. Use of ranks in one-criterion variance analysis. *J. Am. Stat. Assoc.* 47(260):583-621.
- LANCINI AR. 1986. Serpientes de Venezuela. 2da Ed. Armitano Editores, Caracas, Venezuela, pp. 262.
- LÓPEZ JC, VARGAS AM, SCANNONE H, FERNÁNDEZ Y. 1999. Estudio cromatográfico, electroforético y enzimático del veneno total y fracción I de la serpiente venezolana *Bothrops venezuelensis* (tigrá mariposa). *Rev. Cient. FCV-LUZ.* 9(4):314-320.
- LÓPEZ-LOZANO JL, DE SOUSA MV, RICART CA, CHÁVEZ-OLORTEGUI C, SANCHEZ E, MUNIZ EG, BÜHRNHEIM PF, MORHY L. 2002. Ontogenetic variation of metalloproteinases and plasma coagulant activity in venoms of wild *Bothrops atrox* specimens from Amazonian rain forest. *Toxicon.* 40(7):997-1006.
- MACHADO-ALLISON A, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 1997. Animales venenosos y ponzoñosos de Venezuela. Editora LITOPAR, CDCH, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 111.
- MANZANILLA J, LA MARCA E, JOWERS M, SÁNCHEZ D, GARCÍA PARÍS M. 2005. Un nuevo *Mannophryne* (Amphibia: Anura: Dendrobatidae) del macizo del Turimiquire, noreste de Venezuela. *Herpetotrópicos.* 2(2):105-113.
- MENDOZA JS, BERRIO V, GÓMEZ DA. 2012. Reptilia, Squamata, Viperidae, *Bothrops venezuelensis* Leybold, 1873: Distribution extension and first country record. *Check List.* 8(2):310-312.
- NATERA MUMAW M, ESQUEDA GONZÁLEZ L, CASTELAÍN FERNÁNDEZ M. 2015. Atlas serpientes de Venezuela: Una visión actual de su diversidad. In: ESQUEDA GONZÁLEZ LF, DIAZ DE ESQUEDA M. (Ed). Primera edición. Imprenta Dimacofi Negocios Avanzados, Santiago de Chile, Chile, pp. 456.
- PARRA L, PEÑA J, RÍSQUEZ-PARRA A, ECHEZURIA L, RODRÍGUEZ-MORALES A. 2010. Trends in fatal snakebites in Venezuela, 2003-2007. *Int. J. Infect. Dis.* 14(Suppl. 1):e138.
- PINHO F, PEREIRA I. 2001. Ofidismo. *Rev. Ass. Med. Brasil.* 47(1):24-29.
- RAVENTÓS J, TORRES R, ÁLVAREZ M, GIRÓN ME, PERDOMO L, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2018. Aspectos bioquímicos y funcionales de la acción tóxica de proteasas del veneno de la serpiente tigrá mariposa (*Bothrops venezuelensis*) sobre las estructuras anatómicas del pez cebrá (*Danio rerio*). *Saber.* 30:103-114.
- RENGIFO-GONZÁLEZ C, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2019. Serpientes, venenos y tratamiento médico en Venezuela. Segunda edición. Editorial Fondo de Publicaciones de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela [Amazon Publisher], pp. 272.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, MONDOLFI A, ORIHUELA A, AGUILAR M. 1995. ¿Qué hacer frente a un accidente ofídico? *Venediciones*, Caracas, Venezuela, pp. 46.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, UZCATEGUI W, AZUAJE R, AGUILAR I, GIRÓN ME. 2000. Análisis clínico y epidemiológico de los accidentes por mordeduras de serpientes del género *Bothrops* en Venezuela. *Rev. Cubana Med. Trop.* 52(2):90-94.
- SÁNCHEZ EE, GIRÓN ME, UZCÁTEGUI NL, GUERRERO B, SAUCEDO M, CUEVAS E, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2014. Biochemical and biological characterisation of lancehead (*Bothrops venezuelensis* Sandner 1952) snake venom from the Venezuelan Central Coastal range. *Bol. Malariol. Salud Amb.* 54(2):138-149.
- SARAVIA P, ROJAS E, ARCE V, LÓPEZ JC. 2002. Geographic and ontogenic variability in the venom of the neotropical rattlesnake *Crotalus durissus*: pathobiophysiological and therapeutic implications. *Rev. Biol. Trop.* 50(1):337-346.
- SEVCIK C. 1987. LD₅₀ determination: objections to the method of Beccari as modified by Molinengo. *Toxicon.* 25(7):779-783.
- VÁSQUEZ-SUÁREZ A, ALCALÁ-CERMEÑO O, MENDOZA G, NAVARRO-GÓMEZ N, NATERA Y, BÓNOLI S, LÓPEZ R, BOLAÑOS-CURVELO J, DE SOUSA L. 2022. Actividad biológica *in vitro* y

dosis letal cincuenta del veneno de *Thalassophryne maculosa* (Pisces, Batrachoididae). *Saber*. 34(Supl):S112-S127.

WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 1981. Progress in the characterization of venoms and standardization of antivenoms. WHO offset Publication, Geneva, Switzerland, pp. 58.

WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2010. Guidelines for the production, control and regulation of snake antivenom immunoglobulins. WHO offset Publication, Geneva, Switzerland, pp. 134.